

KUDA SE KREĆE VASPITANJE I OBRAZOVANJE: VREDNOSTI KAO PUTOKAZ

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u Srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnjak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

STEREOTIPNOST PROSTORA ZA IGRU – OD TREND NA JAVNIM PROSTORIMA KA TRENDU U VRTIĆIMA

Marija Malović¹

PU „Dr Sima Milošević“, Zemun

Apstrakt

U radu je, na primeru uređenja dvorišta četiri vrtića predškolske ustanove „Dr Sima Milošević“ u Zemunu prikazano kako se trend uređivanja stereotipnih prostora za igru dece u gradu preslikao sa javnih prostora namenski uređenih za dečju igru – igrališta na zajedničke prostore vrtića namenjene igri i istraživanju dece – dvorišta vrtića. Stereotipnost prostora za igru ogleda se u: predefinisanim prostorima na kojima prevladavaju glomazni, fiksirani elementi koji uglavnom modeluju individualno korišćenje, bez upućivanja dece jedne na druge i uspostavljanja saradnje i jedan vid upotrebe; prisustvu veštačkih materijala (plastika, beton, metal) koji deci ne dopuštaju bogata senzorna iskustva i dodir sa prirodom; i prezaštićivanju dece, odnosno u nedostatku prilika za razuman, „bezbedan“ rizik koji deci dopušta da testiraju sopstvene granice, grade samopouzdanje i istrajnost, razvijaju koordinaciju i povezuju misaone i motoričke procese. U radu se bavimo preispitivanjem društvenih vrednosti koje prepoznajemo u ovom trendu, kao i preispitivanjem pedagoških potencijala ovako uređenih prostora.

Ključne reči: prostori za igru, igrališta, vrtić, zajednički prostori na otvorenom, uređenje prostora.

Uvod

Dvorišta vrtića bitan su deo neposredne sredine za učenje i kao takvi na direktan način oblikuju položaj deteta u programu i odražavaju realni program, zbog čega moraju biti usklađeni sa koncepcijom „Godina uzleta“. Da bismo mogli reći da je prostor dvorišta vrtića uređen u skladu sa koncepcijom Osnova programa, on treba da bude izazovan i ispunjen prirodnim, nestruktuiranim i polustrukturiranim materijalima i oblikovan tako da dopušta mogućnost menjanja i prilagođavanja. Važno je da prostor dvorišta vrtića bude bezbedan, ali i izazovan i inspirativan, da omogućava deci da se angažuju u igri i istraživanju na različite načine: da se skrivaju, da istražuju sopstvene granice kroz zvuk i pokret, angažujući se u situacijama koje podrazumevaju razumni rizik, da maštaju, zamišljaju i u takvoj igri prostor menjaju i prilagođavaju svojim zamislima, da imaju bogata senzorna i kinestetička iskustva, kao i mogućnost praktične manipulacije (Osnove programa, 2018).

Ipak, izražen je trend uređenja dvorišta vrtića po uzoru na stereotipna dečja igrališta, u neskladu sa gorenavedenim principima, stoga se ovom radu bavimo preispitivanjem društvenih vrednosti koje navedeni trend promoviše, kao i preispitivanjem pedagoških potencijala prostora uređenih na

1 E-mail: m.malovic@outlook.com

način koji se trendom sugerije. Pedagoški potencijal prostora za igru i učenje zavisi od toga kao taj prostor svojim fizičkim, simboličkim, socijalnim i diskurzivnim dimenzijama oblikuje uslove u kojima se deca igraju i njihove načine učešća (Malović, 2022).

Stereotipnost prostora za igru dece kao trend na javnim prostorima u gradu

Život u gradu karakteriše iščezavanje nestruktuiranih prostora za igru dece, dok se dečja igra premešta na igrališta – prostore namenski uređene, odnosno strukturirane za dečju igru (Malović, 2022). Kako je trend iščezavanja nestruktuiranih prostora za igru u gradu prepoznat a značaj igre za detetovu dobrobit neosporan, mnoge zemlje, makar na deklarativnom nivou, obezbeđivanje javnih prostora koji omogućavaju deci da se aktivno angažuju u igri postavljaju kao važan društveni cilj (Spiegel et al., 2014). Međutim neretko se dešava da se kompleksan problem sužavanja prostora za igru pokušava rešiti postavljanjem novih, najčešće stereotipnih igrališta, bez promišljanja o njihovim pedagoškim potencijalima, a broj dostupnih igrališta proklamuje se kao pokazatelj podrške dečjoj igri (Malović, 2022).

Igrališta predstavljaju *mesta za decu*, to su prostori uređeni od strane odraslih, prema zamislama odraslih o tome kako deca treba da ih koriste, bez uključivanja dece u proces osmišljavanja i uređivanja tih prostora, stoga ti prostori nisu *dečja mesta* jer se planira *za* decu, a ne *sa* decom (Spencer & Blades, 2005). Osvrtom na istorijat razvoja dečjih igrališta uviđamo da se sa pojavom sigurnosnih standarda za dečja igrališta dogodila tipizacija ovih prostora koji su počeli da liče jedni na druge (Frost, 2012; Hee Kim, 2018). U donošenju sigurnosnih standarda koji su, ne samo merilo kvaliteta opreme za igrališta, već i uslov za postavljanje opreme na javne površine, prepoznaje se tržišni interes koji se ogleda u omogućavanju neometane trgovine između zemalja i optimizaciji proizvodnog procesa (Spiegel et al., 2014), stoga možemo reći da je stereotipizacija igrališta posledica profitno orijentisanog procesa uređivanja prostora za igru vođenog ekonomskim (komercijalnim) merilima.

Stereotipnost kao trend u uređivanju prostora za igru dece odgleda se u: predefinisanoj prostora i prevladavanju fiksiranih elemenata, dominaciji veštačkih materijala i nedostatku prilika za razuman rizik (Malović, 2022). Pedagoški potencijal ovakvih prostora izuzetno je ograničen. Predefinisani prostori na kojima prevladavaju glomazni, fiksirani elementi fiksni su po svojoj funkciji, što znači da decu usmeravaju na jedan, predviđeni, vid korišćenja i uglavnom modeluju individualno korišćenje. Time što na ovim prostorima prevladavaju veštački materijali (plastika, beton, metal) deci se ne omogućavaju bogata senzorna iskustva i dodir sa prirodom. Stereotipne prostore karakteriše odsustvo prilika za razuman, „bezbedan“ rizik koji deci dopušta da testiraju sopstvene granice, grade samopouzdanje i istrajnost, razvijaju koordinaciju i povezuju misaone i motoričke procese (Malović, 2022; Pavlović Breneselović i sar., 2022.).

U Srbiji je ovaj trend dodatno pojačan donošenjem Pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta (2019) koji se primenjuje na sva javna dečja igrališta na otvorenom prostoru (član 3), a ne primenjuje se na igrališta koja nisu namenjena javnoj upotrebi, dok za opremu koja se postavlja na dečja igrališta važe opšti standardi za bezbednost proizvoda² i standardi predviđeni za igračke³.

2 Evropski standard SRPS EN 1176

3 Evropski standard SRPS EN 71

Pomenuti Pravilnik se ne primenjuje na uređenje dvorišta dečjih vrtića, koji su Pravilnikom o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti predškolske ustanove (2023) određeni kao zajednički prostor za decu, zaposlene i roditelje koji služi za igru i učenje. Ovi prostori uređuju se prema kriterijumima kvalitetnog prostora definisanim u Osnovama programa (2018). Međutim, ukoliko se na ovim prostorima postavlja oprema sa dečjih igrališta, ta oprema, odnosno delovi prostora uređeni po principu dečjih igrališta podležu gorepomenutom Pravilniku (2019).

Preslikavanje trenda na kontekst dečjih vrtića

Da bismo razumeli značaj koji ima uređenje dvorišta vrtića, kao prostora na kom se deca igraju važno je istaći da je igra „jedinstveni čin u kom se aktiviraju svi potencijali deteta“ (Osnove programa, 2018, str. 21), ona je uvek više od aktivnosti, za igru je važan način učešća deteta, ali i kontekst u kom se odvija (Krnjaja, 2012). Istakli smo na početku da se pedagoški potencijal prostora ogleda u tome na koji način sam prostor oblikuje uslove u kojima se deca igraju i njihove načine učešća. U Vodiču za uređenje prostora u dečjem vrtiću (Pavlović Breneselović i sar., 2022.) eksplicitno je navedeno da se uređivanje dvorišta po principima dečjih igrališta ne preporučuje zbog toga što, po svojoj funkciji ovakva oprema usmerava decu na jedan način korišćenja i na individualno korišćenje. Ipak, mi i danas imamo primere da se delovi dvorišta uređuju po modelu stereotipnih dečjih igrališta, a taj model možemo prepoznati u postavljanju glomaznih mobilijara i mekane podloge – elemenata prepoznatljivih na dečjim igralištima.

U martu mesecu, 2024. godine u 4 vrtića (Čarolija, Pepeljuga, Iskrice i Bubamara) koja su deo predškolske ustanove „Dr Sima Milošević“ u Zemunu pokrenuti su radovi na uređenju dvorišta koji su isplanirani, organizovani i finansirani od strane gradske opštine Zemun. Radovi su najavljeni na zvaničnom sajtu grada Beograda⁴ i gradske opštine Zemun⁵, kao i na portalu Zemunske vesti⁶ kao radovi u okviru projekta uređenja (odnosno rekonstrukcije) dvorišta vrtića i škola u ovoj opštini. Navedeni primeri nisu jedini ovog tipa, ali ćemo se isključivo na njih osloniti za potrebe ovog rada.

Zanimljivo je kako se pomenuto uređenje dvorišta u četiri vrtića predškolske ustanove „Dr Sima Milošević“ proklamuje u pomenutim objavama kao vid saradnje između predškolske ustanove i gradske opštine, dok je u realnosti odluka o uređenju dvorišta doneta bez konsultovanja sa predstavnicima ustanove i uz usmeno obaveštenje o početku radova, bez informisanja ustanove o detaljima pomenutog projekta rekonstrukcije i bez davanja informacija o dinamici izvođenja radova. Takav način donošenja odluke i sprovođenja radova ne samo da oslikava odsustvo saradnje, već oslikava i odsustvo transparentnosti. Ovakav proces uređenja prostora ne samo da deci ne daje pravo glasa u odlučivanju i oduzima im mogućnost da prostori za igru budu njihova mesta, obojena njihovim značenjima, i da oni sami daju doprinos uređivanju prostora na kom će provoditi svoje vreme, već su iz procesa izuzeti i vaspitači, stručni saradnici i roditelji.

4 <https://www.beograd.rs/cir/beoinfo/1807699-uredjenje-dvorista-vrtica-iskrica/>

5 <https://zemun.rs/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D1%83-%D0%B4%D0%B5-%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82/>

6 <https://zemunskevesti.rs/foto-uredjenje-dvorista-vrtica-pepeljuga-u-zemunu/>

<https://zemunskevesti.rs/foto-pocelo-uredjenje-dvorista-vrtica-bubamara-u-zemunu/>

Učešće gradske odnosno lokalne vlasti u održavanju i uređivanju dvorišta vrtića nije samo po sebi sporno. Sredstva za finansiranje delatnosti predškolskim ustanovama, a time i tekućih održavanja dvorišta (opremanje, košenje, popravke i slično) obezbeđuje lokalna samouprava, sredstvima opredeljenim za ovu namenu. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (2023) predviđa da se ustanove samostalno i u saradnji sa nadležnim organom lokalne samouprave staraju o obezbeđivanju i unapređivanju uslova za rad, u šta spada i uređenje zajedničkih prostora na otvorenom. Međutim, ovde možemo povući paralelu sa pojavom na nivou grada gde se broj novopostavljenih dečjih igrališta u gradu proklamuje kao pokazatelj podrške dečjoj igri, tako se i postavljanje stereotipnih dečjih igrališta u dvorišta vrtića proklamuje kao pokazatelj brige gradske vlasti za dobrobit dece u vrtićima i uspostavljene saradnje sa predškolskom ustanovom.

Slika 1: Delovi dvorišta vrtića fotografisani 5. aprila, 2024. (započeti radovi)

Ukoliko se osvrnemo na izgled, odnosno funkcionalnost postavljenih igrališta lako je uočljivo da se radi o stereotipnim igralištima. Po završetku radova delovi dvorišta ova četiri vrtića izgledaće identično (predviđeno je dodavanje mekane podloge i još nekih fiksiranih elemenata), što pored ograničenog pedagoškog potencijala o kom smo govorili, dovodi i do toga da izgled dvorišta ne oslikava jedinstvenu kulturu vrtića i život dece i odraslih koji su deo te kulture, već ka lokalnoj zajednici šalje uniformnu, bezličnu sliku. Ovakva, bezlična slika, nikako ne može doprineti promeni odnosa članova lokalne zajednice prema dvorištu vrtića koji je u Zemunu, kao i mnogim drugim krajevima, nepovoljan i često rezultira lomljenjem opreme i ostavljanjem otpada u dvorištu (Pavlović Breneselović i sar., 2022).

Zaključak

Ukoliko dvorišta dečjih vrtića posmatramo kao prostore na kojima se deca igraju (iako to nije njihova jedina, ali jeste njihova dominantna namena) možemo reći da su primeri navedeni u ovom radu samo deo pokazatelja da u Srbiji izostaje koordinisana sistemska podrška dečjoj igri i da su prostori za participativnost i procesualnost u pogledu društvenog odnosa prema igri ograničeni (Mitranić, 2016). Izostanak promišljanja na nivou društva, pa i na nivou obrazovne politike, o značaju

podrške dečjoj igri (kroz uređenje prostora na otvorenom, između ostalog) i izostanak systemske podrške oblikuje vrednosni sistem našeg društva. Kao posledicu možemo imati da se fokus odraslih (roditelja, ali i vaspitača) stavlja na obezbeđivanje prilika za igru dece samo u onoj meri u kojoj to njima omogućava da se bave drugim poslovima, da ne budu usmereni na decu, dok se deca igraju ili samo toliko da deca imaju dovoljno prilika za fizičko angažovanje u toku dana, kako bi ostala fizički zdrava (Gaskins, 2000, prema: Laser & Russel, 2014).

Ukoliko dekonstruišemo vrednosti iza postupaka uređenja dvorišta vrtića prikazanih u ovom radu možemo prepoznati netransparentnost u postupanjima lokalne samouprave iza kojeg se može kriti profitni interes proizvođača standardizovane opreme, kao i neparticipativnost i neprocesualnost u procesu uređivanja dvorišta vrtića. Ovi uvidi govore nam da je potrebno pokrenuti promene pristupa obrazovanju, a posebno u domenu transformacije šireg konteksta vaspitno – obrazovne prakse (Krnjaja i sar., 2023), odnosno raditi na razumevanju svrhe i funkcije predškolskog vaspitanja u širem društvenom kontekstu, kako bi se i odnos lokalnih samouprava prema predškolskim ustanovama transformisao u saradnički.

Literatura

- Frost, J. (2012). Evolution of American Playgrounds. *Scholarpedia*, 7(12). 304–323.
- Hee Kim, W. (2018). *The Importance of Playing in the City, A Comparison of Children's Playgrounds*. MA thesis. Erasmus Mundus Master Course in Urban Studies [4CITIES] 2016–2018.
- Krnjaja, Ž. (2012). Igra na ranim uzrastima. U: A. Baucal (ur.), *Standardi za razvoj i učenje dece ranih uzrasta u Srbiji* (str. 113–133). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za psihologiju i UNICEF.
- Krnjaja, Ž., Pavlović Breneselović, D. i Mitranić, N. (2023). Podrška stručnim saradnicima u promeni pristupa obrazovanju. U: Z. Šaljić, S. Dubljanin i A. Pejatović (ur.), *U potrazi za kvalitetnim obrazovanjem i vaspitanjem: izazovi i moguća rešenja* (str. 145–151). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju i Pedagoško društvo Srbije
- Laser, S., & Russel, W. (2014). Children's Right to Play. In: L. Brooker, M. Blaise & S. Edwards (eds.), *Play and Learning in Early Childhood* (pp. 294–306). London: SAGE.
- Malović, M. (2022). *Pedagoški potencijali igrališta u gradu za decu predškolskog uzrasta*. (doktorska disertacija). NaRDuS (123456789/21084).
- Mitranić, N. (2016). Smernice za društvenu podršku dečjoj igri. *Nastava i vaspitanje*, 65(2), 411–425. DOI: [10.5937/nasvas1602411m](https://doi.org/10.5937/nasvas1602411m)
- Spencer, C. & Blades, M. (2005). An introduction. In: C. Spencer & M. Blades (eds.), *Children and their environment* (pp. 1–13). New York: Cambridge University Press.
- Spiegel, B., Gill, T. R., Harbottle, H., & Ball, D. J. (2014). Children's Play Space and Safety Management: Rethinking the role of Play Equipment Standards. *SAGE open*, 1–11. DOI: [10.1177/2158244014522075](https://doi.org/10.1177/2158244014522075)
- Pravilnik o bezbednosti na dečjim igralištima (2019). *Službeni glasnik Republike Srbije*, br. 41/2019.
- Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje, početak rada i obavljanje delatnosti predškolske ustanove (2023). *Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik*, br. 1/2019, 16/2022, 6/2023.
- Pravilnik o osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja – Osnove programa – Godine uzleta (2018). *Službeni glasnik Republike Srbije – Prosvetni glasnik*, br. 16/2018.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti
pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić
Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut
za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd :
Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. –
Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024